

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Varios
Sin dirigir
Administrativa

No. de registro OCC:
20250852037100015
Tipo de ingreso: Minter
Usuario que Turnó: smrojas

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 02/12/2025

Hora de presentación/Hora de depósito: 12:02 Hrs.

Fecha de turno: 02/12/2025

Hora de turno: 12:04 Hrs.

Turnado al: JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

No. de copias: 3

No. de anexos: 1

Recurrente/ Promoviente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO

No. de oficio: MI/PL/SSGA/XXVIII/15232/2025

Autoridad que remite: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuenta con firma: Sí

Folio de Art. 41: NO HAY

Observaciones: ACUERDO RECIBIDO EN EL MÓDULO DE INTERCOMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MINTERSCJN).- ANEXO: ACUERDO DE 28 DE OCTUBRE DE 2025.- SIN EMBARGO, SE PROCEDE A SU TURNO EN EL RUBRO DE VARIOS, DEBIDO A QUE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESTA IMPOSIBILITADA PARA TURNARLO COMO UN DESPACHO EN RAZON QUE DE LA LECTURA SE ADVIERTE SE TRATA DE UN ACUSE DE RECIBO.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Servidor Público que entrega: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que recibe: _____

Órgano de Adscripción: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Hora: _____

